

**SUPERVISI PENGAWAS DAN KEPALA SEKOLAH DALAM
PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN
DI SMA NEGERI DI KOTA TIDORE KEPULAUAN**

Bakar Djibat

Dosen FIP Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Email: akadjibat@gmail.com

Abstrak

Dunia pendidikan yang berkembang pesat saat ini menuntut setiap jenjang dan satuan pendidikan harus menciptakan mutu pembelajaran menjadi lebih baik. Hal ini mengharuskan para pelaku pendidikan di SMA kota Tidore Kepulauan khususnya kepala sekolah dan pengawas memiliki inisiatif dan kreatif yang tinggi. Selain itu dalam menciptakan mutu pembelajaran juga mengharuskan pengawas untuk berani mengambil resiko. Peluang resiko dalam menciptakan mutu pembelajaran bagaikan satu mata uang dengan dua sisi. Para pelakunya harus memiliki kemampuan dan pengalaman yang tinggi dan harus mampu meninggalkan sikap mental yang buruk. Mencermati permasalahan yang sedang kita hadapi di bidang pendidikan seperti dikatakan di atas, rasanya kita sepakat bahwa pendidikan harus lebih berusaha untuk menyentuh persoalan yang lebih mendasar dalam penyiapan sumber daya manusia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan naturalistik terhadap Supervisi Pengawas dan Kepala Sekolah dalam Peningkatan mutu pembelajaran pada 3 SMA Negeri di kota Tidore Kepulauan, yaitu SMAN 5, SMA Negeri 8, dan SMA Negeri 4, yang semuanya tersebar di pesisir Oba kota Tidore Kepulauan. Ada tiga masalah utama yang akan diungkap dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana proses penyusunan perencanaan supervisi yang dilakukan pengawas untuk meningkatkan kompetensi mengajar guru; kedua, Masalah yang dihadapi oleh kepala sekolah dan pengawas dalam melaksanakan supervisi; dan ketiga bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas untuk mengatasi kendala dalam kegiatan supervisi di tiga sekolah tersebut. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan supervisi yang dilaksanakan dengan pengawasan terprogram dan berkesinambungan oleh supervisor yang memahami tugas dan fungsinya dengan baik dapat meningkatkan mutu pembelajaran, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Supervisi, Pengawas, Mutu Pembelajaran*

PENDAHULUAN

Secara umum tujuan pendidikan nasional menurut UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah suatu sistem pendidikan nasional yang berlandaskan kepada akar budaya dan falsafah bangsa yang berorientasi pada persaingan global dalam kemajuan peradaban dunia melalui manajemen sistem pendidikan, baik yang bersifat *human resources* maupun yang bersifat *material resources*. Peningkatan keseluruhan komponen sistem pendidikan yang bersifat *human resources* dan *material resources* tersebut dapat diartikan dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dengan begitu berbagai upaya peningkatan kualitas komponen sistem pendidikan secara keseluruhan dapat mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan.

Saat ini upaya peningkatan mutu pendidikan menempati prioritas tertinggi dalam keseluruhan pembangunan nasional. Mutu pendidikan jenjang pendidikan dasar mempunyai kaitan yang erat dengan mutu pendidikan pada jenjang selanjutnya, baik SMA maupun

SMK dan secara umum mempunyai kaitan yang erat dengan upaya peningkatan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Lulusan SMA yang baik akan merupakan masukan yang baik buat sekolah yang akhirnya akan menghasilkan SDM yang baik pula. Program pembangunan bidang pendidikan di kota Tidore Kepulauan dewasa ini ditujukan untuk membangun para siswa seutuhnya dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun kenyataan menunjukkan bahwa para siswa di daerah ini belum seperti yang diharapkan. Mutu pembelajaran harus diciptakan, hal ini menuntut para pelaku pendidikan di SMA kota Tidore Kepulauan khususnya kepala sekolah dan pengawas memiliki inisiatif dan kreatif yang tinggi. Selain itu dalam menciptakan peningkatan mutu pembelajaran juga mengharuskan supervisor untuk berani mengambil resiko. Peluang resiko dalam menciptakan mutu pembelajaran bagaikan satu mata uang dengan dua sisi. Para pelakunya harus memiliki kemampuan dan pengalaman yang mumpuni dan harus berani meninggalkan sikap mental yang buruk.

Mencermati permasalahan yang sedang kita hadapi di bidang pendidikan saat ini, rasanya kita sepakat bahwa pendidikan harus lebih menyentuh persoalan yang lebih mendasar dalam

penyiapan sumber daya manusia. Persoalan yang paling mendasar dalam pendidikan menurut Djibat (2019: 1-8) terletak pada upaya untuk meningkatkan kualitas moral atau akhlak manusia yang diharapkan berdampak positif terhadap sikap toleran dan kebersamaan sehingga siswa lebih menyadari bahwa ia hidup dalam masyarakat yang serba majemuk, oleh karenanya harus menghargai dan menerima kemajemukan ini sebagai rahmat sekaligus kekuatan. Ini berarti bahwa pendidikan di sekolah menurut Memduhoglu, H. B. (2012: 12) tidak hanya berorientasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dengan menjejali siswa melalui berbagai latihan keterampilan teknis, tetapi sekolah harus menyentuh permasalahan yang lebih substantif dalam kehidupan bangsa.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, bagi MoNE (2014: 12) mengatakan setiap siswa harus mempunyai sifat optimisme yang tinggi, sedangkan kepala sekolah dan pengawas diharapkan mampu memposisikan dirinya sebagai pimpinan sejati yang melakukan fungsi pembinaan, pengawasan dan bimbingan untuk mencari dan melakukan upaya kreatif dan inovatif guna mencapai kondisi ideal pemberdayaan guru sebagaimana yang diharapkan. Mengingat kepala sekolah adalah salah satu variabel yang sangat dominan dalam mempercepat terjadinya perubahan di sekolah

maka menurut Memduhoglu, H. B., & Zengin, M. (2012: 98) peran dan fungsinya harus benar-benar optimal. Untuk itu kepala sekolah harus didorong untuk dapat mengembangkan fungsi-fungsi kepemimpinannya secara optimal. Kaitannya dengan unsur pengelolaan pendidikan pada tingkat sekolah, kepala sekolah dan pengawas merupakan penanggung jawab utama dalam keseluruhan kegiatannya. Untuk mewujudkan hal ini menurut Munemo, E., & Tom, T. (2013: 34), kepala sekolah dan pengawas dituntut melakukan pembinaan secara sistematis dan terprogram kepada para guru dan personil sekolah lainnya. Kepala sekolah dan pengawas mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membina dan mengembangkan para guru dalam melaksanakan fungsi profesionalnya khususnya dalam kegiatan pembelajaran.

Masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah (1) Apa yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru dalam peningkatan mutu pembelajaran pada 3 SMA Negeri di kota Tidore Kepulauan? (2) Bagaimana supervisi pengawas dalam peningkatan mutu pembelajaran pada 3 SMA Negeri di kota Tidore Kepulauan? (3) Kendala apa yang dihadapi oleh kepala sekolah dan pengawas dalam melaksanakan supervisi pada 3 SMA Negeri di kota Tidore Kepulauan? (4) Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas untuk mengatasi kendala dalam

kegiatan supervisi pada 3 SMA Negeri di kota Tidore Kepulauan?

Landasan Teori Konsep Dasar Supervisi

Sekolah sebagai lembaga pendidikan untuk menecerdaskan kehidupan bangsa menurut Memduhoglu, H. B., & Taymur, A. (2014: 67) perlu menentukan pola serta gagasan untuk meningkatkan mutu dan kualitas dengan meningkatkan manajemen supervisi sehingga supervisor tidak bersikap masa bodoh terhadap masalah dan tuntutan masyarakat bahkan tuntutan bangsa dan negara. Memenuhi tuntutan tersebut, Memenuhi tuntutan tersebut, Munemo, E., & Tom, T. (2013: 99) menekankan supervisi sangat penting, karena sekolah merupakan dasar dalam pengembangan budaya, sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan harkat dan martabat dengan sasaran siswa sebagai anak bangsa. Proses pengembangan mental kepada siswa meliputi pengenalan berbagai kebudayaan, kecakapan, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang belum dimiliki oleh siswa. Menurut Obiweluozor, N., Momoh, U., & Ogbonnaya, N. O. (2013: 12) sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berupaya untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dan meningkatkan kualitas siswa dalam menunjang taraf hidup yang layak, maka sekolah sangat dibutuhkan dan mempunyai peranan sangat penting dalam bidang pendidikan, sehingga dalam

penyelenggaraannya memerlukan supervisor yang baik dan penuh tanggungjawab. Sekolah berperan dalam membina anak, karena timbal balik antara kepribadian individu anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dapat diupayakan melalui proses pembelajaran di sekolah.

Tugas Supervisi

Istilah supervisi pendidikan sudah cukup lama dikenal dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tugas supervisor pendidikan pada umumnya mengacu pada usaha perbaikan situasi pembelajaran. Ozdemir, T. Y., Boydak Ozan, M., & Akgun, M. (2011: 19) menyatakan bahwa supervisi adalah usaha memberi layanan kepada para guru baik secara individual maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Nagley, (Pajak, E. (2010: 195) bahwa supervisi adalah "layanan kepada para guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan instruksional, layanan belajar, dan pengembangan kurikulum". Reynolds, D., Mujs, D., & Treharne, D. (2003: 195) mengatakan supervisi sebagai bantuan dan bimbingan profesional bagi guru dalam melaksanakan tugas instruksional guna memperbaiki hal belajar dan mengajar dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinyu untuk meningkatkan pertumbuhan jabatan guru secara individual maupun kelompok. Itulah sebabnya

dapat dikatakan supervisi pendidikan menyangkut permasalahan pokok usaha manusia untuk mencapai tujuan guna memperoleh hasil yang lebih baik.

Fungsi Suprvisi

Saban, A. (2004: 111) mengatakan sumber daya manusia yang berkualitas tidak mungkin terwujud tanpa adanya pendidikan yang berkualitas, demikian halnya dengan pendidikan yang berkualitas tidak akan terwujud tanpa adanya pengelola pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu agar semuanya berkualitas maka menurut Sagir, M. (2011: 32), pembelajaran perlu dilaksanakan dengan tertib, teratur, disiplin, terencana, terprogram, terbimbing, dan terevaluasi dengan baik. Agar proses pembelajaran bermutu, menurut Schein, E. H. (2003: 21) supervisinya harus berjalan dengan optimal karena kenyataan menunjukkan bahwa proses supervisi sampai saat ini belum berjalan dengan baik dan benar. Hal ini menurut Sergiovanni, T. J., & Starratt, R. J. (2002: 44) dapat dilihat apabila supervisor, baik itu kepala sekolah atau pengawas melaksanakan seupervisi sebagai berikut:

- a. Bukan membantu atau membimbing melainkan hanya bisa menyalahkan apa yang dikerjakan oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- b. Memarahi guru atau tenaga

kependidikan lainnya jika dalam proses supervisi tidak berjalan dengan lancar, karena ada berbagai kendala.

- c. Dalam proses supervisi tidak semua aspek dibantu atau didorong melainkan hanya hal-hal kecuali saja dinyatakan dengan kemampuan yang dimiliki supervisor.

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah tidak terlepas dan peranan pengawas, kepala sekolah dan guru. Tugas pokok guru adalah mengajar dan membantu siswa menyelesaikan masalah-masalah belajar dan perkembangan pribadi dan sosialnya. Kepala sekolah memimpin guru dan siswa dalam proses pembelajaran serta membantu mengatasi masalah yang dihadapi Pengawas melakukan supervisi dan memberikan bantuan kepada kepala sekolah, guru dan siswa dalam mengatasi persoalan yang dihadapi selama proses pendidikan berlangsung. Fungsi utama supervisi pendidikan adalah "ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran" Sahertian (2008: 21). Itulah sebabnya Arikunto (2004: 13) mengemukakan, ada tiga fungsi supervisi, yaitu: 1) sebagai kegiatan meningkatkan mutu, 2) sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pembelajaran, dan 3) sebagai kegiatan memimpin dan membimbing.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi supervisi intinya adalah bentuk layanan atau bantuan yang

diberikan kepada guru untuk mengembangkan situasi belajar mengajar agar lebih baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri.

Peran Supervisi Pendidikan

Masalah yang menjadi fokus supervisi pendidikan adalah pada pencapaian tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab guru dan kepala sekolah. Dengan demikian jelas bahwa tujuan supervisi pendidikan ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa (Sullivan, S., & Glanz, J. (2000: 18). Secara operasional dapat dikemukakan beberapa peran kongkrit dan supervisi pendidikan, yaitu:

- a. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan.
- b. Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar para siswa.
- c. Membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar.
- d. Membantu guru dalam menggunakan metode-metode dan alat-alat pelajaran modern.
- e. Membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar para siswa.
- f. Membantu guru dalam hal menilai kemajuan para siswa dan hasil pekerjaan guru itu

sendiri.

- g. Membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka.
- h. Membantu guru di sekolah sehingga mereka bergembira dengan tugas yang diperolehnya.
- i. Membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber dari masyarakat.
- j. Membantu guru agar waktu dan tenaga tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolahnya.

Mutu Pembelajaran

Mutu pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian adalah kemampuan siswa dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen-komponen tersebut menurut standar yang berlaku. Adapun komponen-komponen yang berkaitan dengan peningkatan mutu antara lain : siswa, guru, pengawas dan kepala sekolah, sarana prasarana serta proses pengajaran. Secara sederhana pengelolaan terhadap komponen dimaksud dapat memperlihatkan gambaran mutu sekolah yang menurut Silverman, D. (2004: 23) dapat dikenali melalui tanda-tanda operasional sebagai

berikut:

- a. Keluaran atau lulusan SLTA yang relevan dengan kebutuhan masyarakat
- b. Nilai akhir sebagai salah satu alat ukur terhadap prestasi belajar siswa sesuai dengan standar mutu
- c. Penampilan kemampuan dalam semua komponen lulusan.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan naturalistik terhadap supervisi pengawas dan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran pada 3 SMA Negeri di kota Tidore Kepulauan, yaitu SMAN 5 Tikep, SMA Negeri 8, dan SMAN 4 kota Tidore Kepulauan, dengan mendasarkan diri pada teori dari Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1984: 78). Ada tiga masalah utama yang akan diungkap dalam penelitian ini. *Pertama*, bagaimana proses penyusunan perencanaan supervisi yang dilakukan pengawas untuk meningkatkan kompetensi mengajar guru; *kedua*, Masalah yang dihadapi oleh kepala sekolah dan pengawas dalam melaksanakan supervisi; dan *ketiga* bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas untuk mengatasi kendala dalam kegiatan supervisi di tiga sekolah tersebut.

Adapun dalam pengelolaan datanya menggunakan teknik deskriptif analitik, yang menurut Miles, M. B., & Huberman, A. M.

(1984: 187) dimaksudkan untuk dapat mengungkap kenyataan yang ada di lapangan serta dapat dipahami secara mendalam, sehingga pada akhirnya diperoleh temuan penelitian yang akurat. Data yang diperlukan dan sesuai dengan pendapat Yin, R. K. (2010: 88) adalah semua hal yang berkaitan dengan implementasi supervisi pengajaran yang dilakukan oleh pengawas, yaitu: *Pertama*, menemukan situasi dan melakukan deskriptif tentang berbagai data dan informasi atas beberapa ranah yang akan dipilih secara mendalam berkenaan dengan supervisi yang efektif yang dilakukan oleh pengawas, dalam kaitannya dengan perolehan kualitas pendidikan yang tinggi. *Kedua*, pengamatan fokus, analisis taksonomik, pengamatan terpilih dan analisis komponen akan mengungkap data dan informasi yang terfokus pada supervisi efektif yang dilakukan oleh pengawas. Berkaitan dengan hal-hal yang unik dan khas secara mendalam, sehingga terungkap data yang berkaitan dengan ketercapaian kualitas pendidikan yang tinggi. *Ketiga* menganalisis tema, inventori dan penulisan pelaporan, memberikan gambaran untuk memperoleh data yang lebih luas tentang fokus permasalahan yang dipilih.

Intepertasi Penelitian

Salah satu upaya untuk mengetahui profesioalisme dan kompetensi guru dalam

meningkatkan mutu pembelajaran di kota Tidore Kepulauan adalah melalui kegiatan supervisi baik oleh kepala sekolah maupun oleh pengawas sekolah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional, supervisi terhadap guru merupakan salah satu upaya perwujudan pengawasan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 UUSPN No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa: "Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Itulah sebabnya supervisi dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Supervisi dapat dipandang sebagai suatu pendekatan yang sesuai dalam dunia pendidikan yang demokratis untuk memberikan bantuan kepada para guru agar dengan kemampuan dan kemauannya sendiri dapat meningkatkan keterampilan dalam profesinya.

Berdasarkan temuan di lapangan dan sesuai dengan hasil wawancara menyatakan bahwa sebagian guru-guru dan kepala sekolah sangat mengharapkan adanya supervisi yang kontinyu dan periodik oleh kepala sekolah serta pengawas karena hal ini sangat mendorong dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Demikian halnya dengan pengawas, sebetulnya pengawas ingin sering

datang ke sekolah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, tetapi untuk melaksanakan hal tersebut mengalami berbagai hambatan diantaranya: *pertama*, faktor lokasi sekolah yang sangat jauh dan sulit dijangkau; *kedua*, faktor biaya transportasi sangat kurang karena dana operasional untuk kegiatan tersebut kurang memadai; *ketiga*, faktor latar belakang pendidikan pengawas banyak yang belum S.2 sementara guru-guru dan kepala sekolah sudah banyak yang berlatar belakang pendidikan S.2; *keempat*, sulitnya membuat jadwal supervisi secara berkelanjutan karena akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas masih perlu ditingkatkan dan terprogram dengan baik. Oleh karena itu, implikasi yang perlu dilakukan oleh dinas pendidikan adalah hendaknya lebih meningkatkan peran supervisor yang dilakukan dengan cara humanistik agar guru tidak merasa tertekan dan bekerja dengan baik meskipun tidak ada kepala sekolah dan pengawas.

Keterpaduan yang harmonis antara kepala sekolah dan pengawas menurut Taymaz, H. (2002: 12) sangat diperlukan sekali sehingga tercipta rasa kekeluargaan yang harmonis, dan ini sesuai dengan temuan penelitian ini. Melalui rasa kekeluargaan ini, diharapkan akan terjadi kolaborasi yang efektif antara kepala sekolah dan pengawas dalam melakukan

supervisi sehingga para guru merasa dihargai dan diperhatikan. Suasana inilah yang harus dikembangkan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara kepala sekolah, pengawas dan guru itu sendiri. Melalui kegiatan supervisi, maka baik kepala dinas pendidikan atau kepala sekolah dituntut agar mampu mengefektifkan berbagai hal, seperti dana, waktu, dan tenaga sehingga tujuan pendidikan akan tercapai. Kegiatan supervisi yang dilakukan hendaknya berorientasi kepada kebutuhan peningkatan kemampuan dan profesionalisme guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, hal ini sesuai dengan pendapat Waldman, D. A., & Atwater, L. E. (1998: 209). Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa supervisi kepala sekolah dan pengawas mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi usaha peningkatan mutu pembelajaran.

Pembahasan Hasil Penelitian

Temuan penelitian ini perlu dianalisis dengan benar sehingga lebih mempunyai arti dan bermanfaat untuk halayak. Pembahasan hasil penelitian ini nantinya digunakan untuk peningkatan mutu Pembelajaran meliputi : 1) Analisis perencanaan supervisi kepala sekolah dan pengawas; 2) Analisis pelaksanaan supervisi kepala sekolah dan pengawas; 3) Analisis evaluasi supervisi kepala

sekolah dan pengawas; 4) Analisis tindak lanjut supervisi kepala sekolah dan pengawas; 5) Analisis masalah-masalah yang dibadapi oleh kepala sekolah dan pengawas dalam melakukan supervisi; 6) Analisis alternatif pemecahan masalah.

Analisis pembahasan tentang perencanaan supervisi kepala sekolah dan pengawas.

Dalam bidang apapun perencanaan merupakan unsur penting dan strategis yang memberikan arah dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki. Menurut Saud dan Makmun (2017: 33), perencanaan dipandang penting dan diperlukan bagi suatu organisasi dikarenakan dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja usaha atau organisasi termasuk bidang pendidikan. Begitu pula halnya dengan kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan atau pengawas, apabila supervisi direncanakan dengan baik maka hasilnya akan baik pula. Supervisi yang dilaksanakan secara terprogram dan berkesinambungan dan dilaksanakan oleh supervisor yang memahami tugas dan fungsinya akan mampu meningkatkan mutu pembelajaran, yang pada akhirnya mampu meningkatkan mutu belajar siswa.

Analisis pembahasan tentang pelaksanaan supervisi kepala sekolah dan pengawas

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka dalam melakukan supervisi hendaknya pengawas melihat dan mengetahui bagaimana sebenarnya guru melaksanakan tugas mengajar yang sebenarnya. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Salah satu upaya untuk mengetahui profesionalisme guru adalah melalui supervisi baik oleh kepala sekolah maupun pengawas. Dalam kaitan pelaksanaan sistem pendidikan nasional supervisi terhadap guru merupakan salah satu perwujudan upaya pengawasan sebagaimana tercantum dalam pasal 44 UUSPN No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Pengawasan lebih merupakan upaya untuk memberikan bimbingan, dorongan, dan pengayom bagi satuan pendidikan bersangkutan yang diharapkan terus menerus dapat meningkatkan mutu pendidikan maupun pelayanannya. Pengawasan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan guru, tetapi untuk meningkatkan kreativitas mereka sehingga berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran, hal ini didukung oleh pendapat

Walker, A., & Dimmock, C. (2005: 212), yang mengatakan supervisi harus dapat dipandang sebagai suatu pendekatan yang sesuai dengan dunia pendidikan yang demokratis untuk memberikan bantuan kepada para guru agar dengan kemampuan dan kemauannya sendiri dapat meningkatkan keterampilan dalam profesinya. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa supervisi mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi usaha peningkatan kemampuan dan keterampilan para guru sehingga berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran.

Analisis pembahasan tentang evaluasi supervisi kepala sekolah dan pengawas

Tujuan evaluasi kinerja menurut Yavuz, M., & Yildirim, A. (2010: 65) adalah memperbaiki atau meningkatkan kinerja baik oleh kepala sekolah atau pengawas maupun oleh para guru termasuk di dalamnya adalah karyawan dan keberhasilan/prestasi siswa. Tujuan evaluasi kinerja secara spesifik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja.
- b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.

- c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kependidikan terhadap karier atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.
- d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya.
- e. Memeriksa pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan, khusus rencana diklat dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal yang perlu diubah.

Sesuai temuan di atas bahwa pelaksanaan evaluasi yang dilakukan kepala sekolah dan pengawas akan mengetahui gambaran kinerja guru pada umumnya dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

Analisis pembahasan tentang tindak lanjut supervisi kepala sekolah dan pengawas

Pemecahan masalah selama kegiatan supervisi berlangsung menurut Zepada, S. J. (2006: 54) diantaranya tindak lanjut pemantauan kemajuan belajar siswa. Dilihat dari hasil rata-rata ulangan harian dan rata-rata nilai ulangan umum. Menggalakkan lagi pertemuan dengan seluruh guru, kepala sekolah dan pengawas untuk mengetahui perkembangan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan kelengkapan mengajar di kelas serta media pembelajarannya

apakah dibuat atau tidak oleh guru. Kemudian mengadakan pertemuan khusus antara pengawas dengan kepala sekolah untuk mengetahui perkembangan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan tingkat kedisiplinan guru itu sendiri. Berikutnya adalah semakin meningkatkan supervisi kelas, membuat jadwal khusus untuk kunjungan kelas, melihat proses pembelajaran para guru, melihat program ulangan harian, daftar nilai diperiksa serta memotivasi guru melalui brifing setiap hari senin untuk lebih giat mengajar kemudian membahas bersama-sama kekurangan dan kelebihan serta mencari solusi untuk memecahkan masalah agar semua kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran bisa diatasi.

Analisis pembahasan tentang masalah-masalah yang dihadapi kepala sekolah dan pengawas dalam melakukan supervisi

Semua guru memahami perkembangan teknologi pendidikan dan pemanfaatannya terutama melalui media masih sulit dijangkau. Kemudian dengan sering ganti-ganti kurikulum menimbulkan masalah-masalah pada pembelajaran, misalnya kurikulum KBK belum selesai sudah diganti dengan kurikulum KTSP, jadi akan berpengaruh pada kontribusi pelaksanaan pembelajaran termasuk di dalamnya dalam pembuatan perangkat

pembelajaran. Masalah lain adalah letak sekolah yang satu dengan yang lainnya sangat jauh, hal ini merupakan permasalahan dalam pembinaan supervisi, media yang sangat terbatas, sarana prasarana yang tidak memadai, dan penyebaran guru yang tidak merata, juga merupakan sumber permasalahan.

Analisis pembahasan tentang alternatif pemecahannya

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh kepala sekolah dan pengawas adalah diadakannya curah gagasan atau berdiskusi untuk memecahkan masalah dan informasi yang diperoleh dari masing-masing sekolah. Kemudian menyamakan persepsi dan langkah-langkah untuk menyelesaikannya sehingga terdapat pemecahan masalah yang benar-benar diharapkan. Permasalahan diinventarisir sedetil mungkin kemudian dicari jalan keluarnya. Bagi para guru yang belum berpendidikan S1 segera melanjutkan karena tuntutan sertifikasi guru minimal ijazah sarjana, kemudian dianjurkan untuk mengikuti program-program latihan, MGMP, seminar, dan sejenisnya untuk menambah wawasan kependidikan, sehingga pola berpikir dan pengetahuan lebih berkembang mengarah kepada peningkatan profesionalisme guru. Guru diharapkan untuk memperhatikan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengajar yang baik, serta memahami kompetensi

dasar seorang guru untuk menjadi bekal profesi.

Pelayanan pendidikan dan bimbingan khusus untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa. Yang dimaksud bimbingan adalah suatu proses bantuan kepada anak didik yang dilakukan terus menerus supaya anak didik dapat memahami dirinya sendiri, sehingga sanggup mengarahkannya berperilaku yang wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Alternatif lain untuk mengatasi permasalahan yaitu meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan kepala dinas pendidikan, dengan para pengawas di bawah bimbingan koordinator pengawas (KORWAS) terutama dalam mengatasi kekurangan guru dan kekurangan sarana prasarana sekolah. Upaya lain yang dilakukan kepala sekolah dan pengawas dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru adalah supervisi terhadap guru dan peningkatan pengetahuan baik oleh pengawas atau nara sumber lain dalam rangka mengikuti perkembangan. Guru sebagai tenaga kependidikan mengemban peran profesional yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam mengemban tugas profesionalnya, guru tidak lepas dari berbagai pengaruh termasuk melalui supervisi. Melalui kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas, diharapkan adanya peningkatan

terhadap mutu pembelajaran.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan permasalahan serta temuan di lapangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Supervisi yang dilaksanakan pada 3 SMA Negeri di kota Tidore Kepulauan dilaksanakan dengan pengawasan terprogram dan berkesinambungan oleh supervisor yang memahami tugas dan fungsinya dengan baik dapat meningkatkan mutu pembelajaran, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.
2. Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas pada 3 SMA Negeri di kota Tidore Kepulauan merupakan kesempatan para guru tentang apa yang seharusnya dilakukan, mengapa supervisi dilakukan dan bagaimana supervisi itu harus dilakukan.
3. Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas pada 3 SMA Negeri di kota Tidore Kepulauan sudah memenuhi standar operasional supervisi, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengontrolan.
4. Supervisor pada 3 SMA Negeri di kota Tidore Kepulauan sangat memahami kesulitan

dan kendala-kendala yang dihadapi dan dialami oleh para guru. Hal ini penting artinya karena kondisi dan kemampuan para guru sangat beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2004). *Dasar-Dasar Supervisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Depdiknas. (2004). *Kompetensi Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP)* Jakarta : Dirjen Dikdasmen.
- Djibat B. (2019). Pengembangan SMK Model di Maluku Utara. *UMMU: Jurnal Pendidikan "Dodoto"*. ISSN: Online
- Memduhoglu, H. B. (2012). The Issue of Education supervision in Turkey in the Views of Teachers, Administrators, Supervisors and Lecturers. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 12(1).
- Memduhoglu, H. B., & Taymur, A. (2014). A Model Proposal Regarding to Reconstruction of Subsystem of Education Supervision in Turkey. *Pegem Journal of Education & Instruction*, 4(2).
- Memduhoglu, H. B., & Zengin, M. (2012). Implementability of Instructional Supervision as a Contemporary Educational Supervision Model in Turkish Education System. *Journal of Theoretical Educational Science*, 5.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data*

- analysis: A sourcebook of new methods.* Newbury Park, London: Sage Publications.
- MoNE (2014). *Regulation about the head of National Education, guidance and supervision.* http://mevzuat.meb.gov.tr/html/maarifmuf_0/maarifmuf_1.html.
- Munemo, E., & Tom, T. (2013). The Effectiveness of Supervision of Specialist Teachers in Special Schools and Resource Units in Mashonaland East and Harare Provinces (Zimbabwe), *Greener Journal of Educational Research*, 3(3).
- Obiweluzor, N., Momoh, U., & Ogbonnaya, N. O. (2013). Supervision and Inspection for Effective Primary Education in Nigeria. Strategies for Improvement, *Academic Research International*.
- Ozdemir, T. Y., Boydak Ozan, M., & Akgun, M. (2011). *The issues that the teachers are satisfied and dissatisfied during the guidance and inspection process.* 3. International Participatory Congress on Educational Supervision, Mersin.
- Pajak, E. (2010). *The history and future of instructional supervision in the United States.* 2. International Participatory Congress on Educational Supervision, Dumlupinar University and Temsen, Kutahya.
- Reynolds, D., Mujs, D., & Treharne, D. (2003). Teacher evaluation and teacher effectiveness in United Kingdom. *Journal of Personal Evaluation in Education*.
- Saban, A. (2004). Entry level prospective classroom teachers' metaphors about the concept of "teacher". *Journal of Turkish Educational Sciences*.
- Sagir, M. (2011). *Educational leadership roles of primary school administrators and problems they face.* Unpublished doctoral dissertation, Abant Izzet Baysal University, Institute of Social Sciences, Bolu.
- Sahertian, P. A. (2008) Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sa'ud, U. S. dan Makmun, A.S. (2007) Perencanaan Pendidikan Suatu
- Schein, E. H. (2003) *Prozessberatung fur die Organisation der Zukunft-[Gelecegin Orgutleri icin Surec Danismanligi].* Translated by Isabella Bruckmaier. (2nd ed.). Bergisch Gladbach: EHP Verlag.
- Sergiovanni, T. J., & Starratt, R. J. (2002). *Supervision: A redefinition* (7th ed.). Mc Graw Hill: New York.
- Silverman, D. (2004). *Interpreting qualitative data: A guide to the principles of qualitative research* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Sullivan, S., & Glanz, J. (2000). *Supervision that improves teaching: Strategies and techniques.* California: Corwin Press Inc.
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1984). *Introduction to qualitative*

- research methods: The search for meaning (2nd ed.)*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Taymaz, H. (2002). *Inspection in the education system: concepts, principles and methods*. Pegem A Publications: Ankara.
- Undang-Undang No. 20. (2003). *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: PB. Dharma Bhakti.
- Waldman, D. A., & Atwater, L. E. (1998). *The power of 360-degree feedback: How to Leverage performance evaluations for top productivity*, TX Gulf: Houston Publishing Company.
- Walker, A., & Dimmock, C. (2005). *Developing leadership in context*. In M. J. Coles & G. Southworth (Eds.), *Developing leadership: Creating the schools of tomorrow*. Berkshire: Open University Press.
- Wahyusumidjo, (2017). *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yavuz, M., & Yildirim, A. (2010). *Teachers' views regarding selection and appointing of the primary school inspections*. 1. International Participatory Congress on Educational Supervision, Ankara: TEM-SEN.
- Yin, R. K. (2010). *Qualitative research from start to finish*. New York: Guilford Press.
- Zepada, S. J. (2006). *Supervision*. In F. W. English (Ed.), *Encyclopedia of educational leadership and administration (pp. 978-980)*, California: Sage.